

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Исломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Maxmudov Firuz Baxtiyor o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi
Professional o‘qitish markazi direktor o‘rinbosari,
Toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti vazifasini bajaruvchi,
Yurdik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: firuzbek2015@mail.ru

**ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT
BOSHQARUVI MODELLARINING O‘RNI: “NEW PUBLIC MANAGEMENT”, “GOOD
GOVERNANCE” VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA**

For citation: Makhmudov Firuz Bakhtiyor ugli. THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION MODELS IN THE IMPROVEMENT OF MODERN PUBLIC SERVICE: EXAMPLES OF “NEW PUBLIC MANAGEMENT”, “GOOD GOVERNANCE” AND OTHER MODELS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 5-13

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252636>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada zamonaviy davlat boshqaruvining model va konsepsiyalari, yondashuv va rivojlanish tendensiyalari dunyo mamlakatlari tajibasi asosida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Maqolada zamonaviy davlat xizmatini takomillashtirishda davlat boshqaruvi modellarining o‘rni asosan “New Public Management” va “Good Governance”, shuningdek ayrim boshqa modellar misolida tadqiq etilgan. Model va yondashuvlarni bugungi ma‘muriy islohotlar sharoitida samarali qo‘llash ularning yutuq va imkoniyatlari va qo‘llash jarayonida inobatga olish zarur bo‘lgan risklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “New Public Management”, “Good Governance”, nomarkazlashtirish, “Minimal State”, “Effective State Governance”, “Corporate governance”, “Social State”, davlat fuqarolik ximzati.

Махмудов Фируз Бахтиёр угли,
Заместитель директора Центра профессиональное обучение
при Ташкентского государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: firuzbek2015@mail.ru

**РОЛЬ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:
ПРИМЕРЫ “NEW PUBLIC MANAGEMENT”, “GOOD GOVERNANCE” И ДРУГИХ
МОДЕЛЕЙ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье модели и концепции современного государственного управления, подходы и тенденции развития анализируются с научной и теоретической точки зрения, исходя из особенностей стран мира. В статье роль моделей государственного управления в совершенствовании современной государственной службы исследуется преимущественно на примере “New Public Management” и “Good Governance”, а также некоторых других моделей. Анализируются эффективное использование моделей и подходов в контексте современных административных реформ, их достижения и возможности, а также риски, которые необходимо учитывать в процессе применения.

Ключевые слова: “New Public Management”, “Good Governance”, децентрализация, “Minimal State”, “Effective State Governance”, “Corporate governance”, “Social State”, государственная гражданская служба.

Makhmudov Firuz Bakhtiyor ugli,
Deputy Director of Professional Training
Center under Tashkent State university of Law,
PhD in Law
E-mail: firuzbek2015@mail.ru

**THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION MODELS IN THE IMPROVEMENT OF
MODERN PUBLIC SERVICE: EXAMPLES OF “NEW PUBLIC MANAGEMENT”,
“GOOD GOVERNANCE” AND OTHER MODELS**

ANNOTATION

In this article, models and concepts of modern state administration, approach and development trends are analyzed from a scientific and theoretical point of view based on the characteristics of the countries of the world. In the article, the role of public management models in the improvement of modern public service is researched mainly on the example of “New Public Management” and “Good Governance”, as well as some other models. Effective use of models and approaches in the context of today's administrative reforms, their achievements and opportunities, and the risks that must be taken into account in the process of application are analyzed.

Keywords: “New Public Management”, “Good Governance”, decentralization, “Minimal State”, “Effective State Governance”, “Corporate governance”, “Social State”, State civil service.

O‘zbekistonda bugungi kunda 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida davlat boshqaruvini tubdan isloh qilish borasidagi tashkiliy-huquqiy islohotlarning yangi bosqichi boshlandi [1]. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-269-son Farmoni bilan zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham davlat boshqaruvi tizimi shakllantirildi [2].

Bu boradagi zarurat O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ham qayd etildi: “Ochiq aytish kerak – hozirgi kunda davlat apparatida takrorlanish ko‘p, keraksiz shtatlar bor. Markazlashuv yuqori. Oqibatda, bugungi murakkab masalalarga to‘g‘ri yechim topish uchun ortiqcha vaqt, kuch va resurs sarflanmoqda. Vazirlarning Hukumat qabul qilayotgan qarorlarda, ta‘bir joiz bo‘lsa, “ovozi yo‘q”. Ya‘ni, ularning ushbu qarorlarni tayyorlash va hayotga joriy qilishdagi ishtiroki va mas‘uliyati yetarli emas” [3]. Ayni shu jihatdan ma‘muriy islohotlar asosida dunyo tajribasida rivojlangan va samara bergan davlat boshqaruvining zamonaviy modellarini tahlil qilish muhimdir.

Butun dunyo mamlakatlarida davlat boshqaruvini takomillashtirish, ma‘muriy islohotlarni amalga oshirish orqali davlat va jamiyat hayotini takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Umuman olganda, davlatning global miqyosidagi rolini o‘rganish jamiyat farovonligini ta‘minlashda sifatli davlat boshqaruvining katta ahamiyatini ko‘rsatib bermoqda. Jahon bankining tadqiqot natijalariga ko‘ra, davlat boshqaruvi rivojlanishining asosiy poydevori “kuchli” davlat bilan bir qatorda samarali davlat boshqaruvini amalga oshirishda hisoblanadi.

Turli mamlakatlarda davlat boshqaruvining takomillashuvi turli jihatlar bilan xarakterlansada, umumiy tamoyillar va o‘xshash yondashuvlar, universal rivojlanish tendensiyalari mavjuddir. Davlat boshqaruvining zamonaviy nazariyalarida har qanday davlatga taalluqli universal tamoyillar mavjud. Davlat boshqaruv tizimi va modellarining bir-biriga yaqinlashishi, biri ikkinchisining tajribasidan foydalanishi va modellarning aralashuvi zamonaviy davlat boshqaruvida ko‘p kuzatilmoqda.

Davlat boshqaruvi nazariyasida odatda to‘rtta asosiy model va tizimlar ajratiladi:

1. Anglo-sakson (minimal davlat);
2. German (organizm);
3. Fransuz (bonopartizm yoki napoleonizm);
4. Skandinaviya (anglo-sakson va german an‘analarining aralashmasi).

Nemis va fransuz modellari birgalikda kontinental Evropa modeli deb ataladi. Anglo-sakson modelida davlat boshqaruviga jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi kelishuv sifatida qaraladi. Davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar muzokaralar va bitimlar tizimi, katta moslashuvchanlik va erkinlik bilan ajralib turadi. Fransuz an‘analarida davlat ijtimoiy hayotning barcha sohalariga kirib boradigan yagona va bo‘linmas ta‘lim sifatida qaraladi. Vakolatlar sektorlar va davlat boshqaruvi organlari o‘rtasida taqsimlanadi.

Bundan tashqari, hozirgi vaqtda davlatni tashkil qilishda ikkita raqobatdosh yondashuv mavjud:

1. Markazlashtirilgan yondashuv (A state-centric approach);
2. Markazlashtirilmagan yondashuv (A Decentered Theory of Governance yoki Decentering Governance) [4].

Asosan, davlat boshqaruvini tavsiflash va samaradorligini oshirishda shu ikki raqobatdosh paradigma shakllanganligini ko‘rish mumkin. Shunga qaramay, so‘nggi paytlarda markazlashtirilmagan yondashuv g‘oyalari davlat boshqaruvi va davlat xizmati sohasiga tobora ko‘proq kirib bormoqda. Unga muvofiq davlat tomonidan ishlab chiqilgan boshqaruv usullari nodavlat sektoriga o‘tkazilmoqda.

Umuman olganda, samarali davlat boshqaruvini amalga oshirishda ikkita boshqaruv kontsepsiyasi – “New Public Management” va “Good Governance” muhim ahamiyat kasb etadi.

“New Public Management” konsepsiyasi. Ko‘pgina ekspertlar yangi davlat boshqaruvining paydo bo‘lishini o‘tgan asrning oxirida amalga oshirilgan ma‘muriy islohotlar bilan bog‘laydilar. Bu borada E.Danzaera ta‘kidlaganidek, yangi boshqaruv modelining mohiyatini, uning tamoyillarini aniqlash uchun ma‘muriy islohotlarning maqsadlarini tushunish kerak [5]. Islohotning asosiy maqsadlari davlat boshqaruvi tizimining samaradorligi va natijadorligini oshirishdan iboratdir. Jahon banki ekspertlari dunyoning 14 ta davlatida amalga oshirilgan ma‘muriy islohotlar tajribasini tahlil qilib, bir qancha umumiy maqsadlarni, jumladan:

- davlat xarajatlarini qisqartirish;
- davlatning ish beruvchi sifatidagi funksiyasi bajarilishini takomillashtirish;
- hokimiyat organlarining siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish;
- xizmatlar ko‘rsatish sifatini oshirish va fuqarolar va xususiy sektor tomonidan hukumatga ishonchni mustahkamlashni amalga oshirish mumkinligini aytib o‘tadilar.

Qayd etish kerakki, davlat boshqaruvi sohasidagi dastlabki islohotlarda maqsadlarga erishish uchun asosiy e‘tibor boshqaruvning tashkiliy jihatlariga qaratiladi. Yanada tejamkor, kuchli va samarali boshqaruvni shakllantirishga poydevor yaratildi. Yuqoridagilar bilan bir qatorda, shu jihatlariga e‘tibor qaratish kerakki, bugungi zamonaviy davlat boshqaruvida boshqaruvning bozor ta‘moyillari asosida rivojlantirishning yanada ijobiyligini g‘arb mamlakatlari tajribasi ham ko‘rsatib berdi. Bu borada, G.Piter va J.Pyer ta‘kidlaganidek, g‘arb mamlakatlarida ma‘muriy islohotlar davlat sektorida tub o‘zgarishlarga olib keldi, ularning asosiy qismi “Good Governance” modeli sifatida bozorga yo‘naltirildi [6].

“New Public Management” modelining asosiy maqsadi davlat boshqaruvida ko‘pgina yo‘nalishlarni nomarkazlashtirish va xususiylashtirish bilan bog‘liqdir. Davlat sektorida bozor mexanizmlarini shakllantirish va xususiy shaxslar uchun boshqaruv texnologiyalarini joriy etish

raqobat va moddiy ta’minot jihatdan davlatga ancha yengillik bermoqda. Bu, birinchi navbatda, boshqaruv ko’lami va resurslarining qisqarishida, shuningdek, davlatning moliyaviy va byudjet boshqaruv vositalarining takomillashuvida namoyon bo’ladi. Davlatning boshqaruv faoliyatidagi xarajatlari qisqaradi, byudjet sarfining oldi olinadi.

Jadval-1

“New Public Management” modelini joriy etishning iqtisodiy vositalari

№	Faoliyat turlari	Yo’nalishlar
1.	Davlat boshqaruvi miqyosi va resurslarini qisqartirish	-xususiylashtirish; - qayta qurish; - deregulyatsiya; - davlatning bir qator vakolatlarini xususiy bozor tuzilmalariga o’tkazish; - davlat apparatini saqlash xarajatlarini kamaytirish; - davlatning vakolatlarini qayta ko’rib chiqish va aholini ijtimoiy ta’minlash bilan bog’liq bo’lgan funksiyalarini tahlil qilish.
2.	Davlat moliyasini boshqarish vositalarini takomillashtirish	- raqobatbardosh tender; - davlat apparatida kontrakt tizimi; - iste’molchilar uchun ayrim xizmatlar uchun haq to’lash tartibini joriy etish.

Olimlarning fikricha, “New Public Management” modeli boshqaruv qarorlarining markazlashuvi bilan tavsiflangan an’anaviy davlat boshqaruvi modeli samaradorligini shubha ostiga qo’yadi, bundan tashqari, bu model byurokratik boshqaruvdan voz kechishi nazariyasini ham qamrab oladi. “New Public Management” (Yangi davlat boshqaruvi) boshqaruv modeli davlatning jamiyatdagi an’anaviy o’rnini tubdan qayta ko’rib chiqish bilan tavsiflanadi. Uning asosiy vazifasi ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarni takomillashtirish va administrativ faoliyatdan ijtimoiy xizmat ko’rsatish tizimiga o’tish bilan xarakterlanadi.

Ushbu model tarafdorlari Osborn D. va Plastrik P. har qanday davlat institutlarining asosiy maqsadi aholiga maishiy xizmat ko’rsatishdan tortib, fuqarolar hayoti, huquq va erkinliklarini himoya qilishgacha bo’lgan turli xil davlat xizmatlari ekanligini aytib o’tadilar [7].

Shu bilan bir qatorda yangi davlat boshqaruvi tarafdorlari davlat organlari faoliyatini yagona mezon bo’yicha baholash mumkin emasligini aytib, jamoatchilik nazorati va aniq natijalar asosiy baho va mezon bo’lishini ta’kidladilar. Mutaxassislarning fikricha, yangi boshqaruv modeliga muvofiq tashkil etilgan davlat quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. Davlat xizmatlarini ko’rsatuvchilar o’rtasida raqobatni rivojlantirish (ham davlat korxonalari, ham davlat korxonasi va xususiy kompaniyalar o’rtasida);
2. Nazorat funksiyalarini markaziy tuzilmalaridan mahalliy davlat hokimiyati organlari darajasiga o’tkazish orqali fuqarolarning huquqlarini kengaytirish – nomarkazlashtirish siyosatini takomillashtirish;
3. Muassasalarning ishini byudjet ijrosiga qarab emas, balki natijalarga qarab baholash.
4. Ko’rsatmalar emas, aniq maqsadga muvofiqlik va ijtimoiy foydalilik asosida boshqariladigan davlat boshqaruvini shakllantirish;
5. Soliq to’lovchilarni davlat xizmatlari iste’molchilariga aylantirish, ularga ta’lim, uy-joy, kommunal xizmat, sog’liqni saqlash va boshqa ijtimoiy xizmatlar ko’rsatish sifatini oshirish va bu borada tanlash imkoniyatini berish;
6. Davlat korxonalarini xususiylashtirish, ya’ni davlat funksiyalarini xususiy sektorga topshirish;
8. Boshqaruvning byurokratik emas, balki bozor mexanizmlaridan foydalanish;
9. Ham davlat, ham xususiy sektorda yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishni rag’batlantirish;
10. Davlatning asosiy maqsadi daromad olish emas, xizmat ko’rsatishdir.

Shu bilan bir qatorda xususiy sektorni rivojlantirish davlat sektori va unga boʻlgan ishonchning pasayishiga olib kelishi mumkin, degan fikrlar ham olimlar oʻrtasida baxs va munozaralarga sabab boʻlmoqda. “New Public Management” konsepsiyasiga qarshi muxoliflarining fikricha bu boshqaruv modeli demokratiya tamoyillariga ziddir, chunki model, birinchida, fuqarolarni davlat hokimiyatining manbai sifatida emas, balki davlat xizmatlarini isteʼmol qiluvchi mijozlar sifatida koʻradi, ikkinchidan, bu modelda iqtisodiy samaradorlik birinchi oʻrinda, axloq va adolat tushunchalari ikkinchi darajali ahamiyatga ega boʻladi.

Shuningdek, Sh.Hakning fikricha, boshqaruv islohotlari natijasida xususiylashtirish “milliy boylikning xususiy sektorga oʻtishiga va ijtimoiy dasturlar oʻrniga davlat tomonidan ayrim turdagi xususiy sektorni moliyalashtirish koʻlamining ortishiga, biznes tuzilmalari manfaatlariga yoʻnaltirilishi”ga olib keldi, degan fikr aytib oʻtiladi. Fikrimizcha davlat boshqaruvini takomillashtirishda xususiy sektorning faolligini oshirish maqsadga muvofiq. Bu esa nafaqat raqobat muhitining rivojlanishiga, balki davlat xarajatlarining minimallashtirishiga yordam beradi. Byurokratik toʻsiqlarning kamayishiga imkon beradi. Bu borada N.Ouenning fikricha, “Yangi davlat boshqaruvi” byurokratiya – doimiylik, anonimlik va betaraflik tamoyillarining birligini buzadi”, bu esa davlat xizmatining jozibadorligi va ahamiyatining oshishiga yordam beradi.

Mazkur nazariyaning asl mohiyatini byurokratiya chetga chiqishi bilan asoslash mumkin. Asosiy kategoriyalari sifatida esa quyidagilar aytib oʻtiladi:

- 1) davlat xizmatchilari tomonidan davlat faoliyatini amalga oshirishda natijalar va samaradorlikka yoʻnaltirish;
- 2) zamonaviy menejment vositalari va texnologiyalaridan foydalanish;
- 3) davlat xizmatchilarini menejer sifatida koʻrib chiqish, ular bilan tegishli shartnomalar tuzish;
- 4) davlat xizmati xarajatlarini muvofiqlashtirish va natijadorligini oshirish.

Umuman olganda, fikrimizcha Yangi Davlat boshqaruvi modelining joriy etilishi davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishga, byurokratik toʻsiqlarni yoʻq qilishga, davlat boshqaruvi organlarining iqtisodiy vaziyat va jamiyat talablariga nisbatan sezgir boʻlishiga, shaffofligini oshirishga xizmat qiladi.

“Good Governance” konsepsiyasi. Tarixan olib qaraladigan boʻlsa davlat boshqaruvidagi kamchiliklar yangi boshqaruv modelining paydo boʻlishiga olib keldi va u “Good Governance” deb nomlandi. Mustaqil boshqaruv modeli sifatida “Good Governance” 1997-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Good Governance” Barqaror rivojlanish dasturining qabul qilinishi bilan shakllangan. Dasturda “Good Governance” tushunchasi “ishtirok etish, oshkoralik, hisobdorlik, samaradorlik, adolatlilik va qonun ustuvorligi” sifatida belgilangan. Bu model davlat boshqaruvida jamoatchilik ishtiroki sohalarini kengaytirishga qaratilgan, yaʼni davlat qarorlarini qabul qilishda aholining barcha qatlamlari ovozi inobatga olinishi kerak. K.Annanning fikricha, “Good Governance” – iqtisodiy jihatdan rivojlanish va davlatning yanada rivojlanishiga koʻmaklashuvchi eng muhim omildir”. Mazkur modelda “From Government to Governance” iborasi modelning oʻziga xos shioriga aylandi.

BMT dasturida “Good Governance” modelining oʻziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi asosiy tamoyillar koʻrsatilgan boʻlib, ular davlat boshqaruvining barcha ishtirokchilariga taalluqlidir.

Model tamoyillari orasida “New Public Management” asosiy elementlari, yaʼni strategik qarash, fikr-mulohazalar, samaradorlik va masʼuliyat, ishtirok etish, konsensus, tenglik va ustunlik kabi tamoyillar davlat boshqaruvining oʻziga xos tamoyillari hisoblanadi. Bugungi zamonaviy boshqaruvda esa mazkur tizim inson huquqlari ustuvorligi va jamoatchilik ishtirokiga asoslangan samarali boshqaruv model ekanligini koʻpgina rivojlangan mamlakatlar tajribasi koʻrsatmoqda.

“New Public Management” modelian farqli oʻlaroq, “Good Governance” modelida davlat boshqaruvida koʻproq ishtirok etish imkoniyati beriladi. Birinchi modelda davlatga “boshqaruvchi” – siyosiy aparat sifatida qaralsa, “Good Governance” modelida davlatga boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirishda fuqarolarning unga toʻliq sherik sifatidagi rolini yuklaydi. Ushbu konsepsiya tarafdorlari har qanday davlat va fuqaro munosabatlarida fuqarolarni davlatni boshqaruvida ishtirok etishdan chetlab boʻlmaydi deb hisoblashadi: fuqarolar va biznes oʻrtasidagi

o‘zaro munosabatlarda ham, tartibga solish va nazorat qilish funksiyalarini bajarishda ham fuqarolar to‘liq imkoniyatga ega bo‘lishlari kerak.

Jadval-2

“Good Governance” modelining asosiy tamoyillari

Ayrim olimlar, boshqa har qanday model singari, “Good Governance” modelining ham kamchiliklari borligini qayd etadilar, ular orasida:

- birinchidan, davlat qarorlarini qabul qilishda jamiyat ishtirokini ta’minlash uchun davlat bunday jarayonlarning institutsional qoidalarini tashkil etish uchun vaqt va resurslarni sarflashi kerak. Bu qaror qabul qilish vaqtini oshiradi, bu esa keyinchalik boshqaruv jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin;

- ikkinchidan, ommaviy maslahatlar katta vaqtni talab qiladi;

- uchinchidan, jamiyatni davlat boshqaruvining to‘la huquqli ishtirokchisi sifatida ko‘rsatish, agar biror guruh uchun foydali bo‘lmagan qarorlar ma’qullansa, ommaviy norozilikni keltirib chiqarishi mumkin;

- to‘rtinchidan, model aholining axborotdan shaffof va maqbul foydalanishini nazarda tutganligi sababli, fuqarolarning ayrim toifalari uchun ushbu foydalanish imkoniyatini ta’minlashning texnik muammosi mavjud.

Ayrim olimlar ko‘pgina mamlakatlarda fuqarolik jamiyati yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli “Good Governance” konsepsiyasini qo‘llash mumkin emasligini, “shariklik” modeli bo‘yicha boshqaruvni amalga oshirish jarayonida aholining davlat boshqaruvi jarayoniga yetarli darajada jalb qilinmaganligi muammo bo‘lishi mumkinligini qayd etadilar. Fikrimizcha mamlakatda mazkur model elementlarini qo‘llashda sohalarining ijtimoiy ahamiyatlilik va fuqaro va davlat rivojlanishiga qanday ta’sir etishini inobatga olish kerak.

Modelni muvaffaqiyatli amalga oshirgan mamlakatlardan biri Yaponiya hisoblanadi, hukumat mamlakatning barcha fuqarolari uchun qulay yashashni ta’minlashga, shuningdek, ularning shaxsiy ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Yaponiya iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasini muvaffaqiyatli rivojlantirish kichik va o‘rta biznesning samarali faoliyat yuritishi uchun shart-sharoit yaratilgani tufayli bo‘lmoqda. Fikrimizcha, davlatning iqtisodiy salohiyati va rivojlanganlik darajasi bu modelning samarali ishlashini ta’minlovchi muhim omil sanaladi.

Modellar yuzasidan dunyo tajribasi. G.Peters va D.Savoyning fikricha, “New Public Management” modelining davlat boshqaruvi amaliyotiga joriy etilishi islohotchilarning siyosiy g‘oyalarini standartlashtirishga va byurokratik hukumatlarning global transformatsiyasiga yordam berdi. An’anaviy davlat boshqaruvi modelining transformatsiyasi Buyuk Britaniyada boshlanib, tez sur’atlar bilan boshqa mamlakatlarga tarqaldi. 90-yillarda yangi davlat boshqaruvi butun dunyoda, ayniqsa Yevropa, Shimoliy Amerika, Avstraliya va Osiyo-Tinch okeani mintaqasida ma’muriy tizimni modernizatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Uning tarqalishiga turtki

bo'lgan omillardan biri Jahon banki, XVF va OECDning pozitsiyasi bo'lib, ular "New Public Management"ni rivojlantirishga harakat qildi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, "Good Governance" boshqaruv modelini qo'llashning eng muvaffaqiyatli amaliyoti Yaponiyada kuzatilmoqda. Mamlakatdagi barcha korxonalarining 90 foizini tashkil etuvchi kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash konsepsiyaning asosiy tamoyillaridan biridir. Davlat tomonidan xususiy sektor faoliyatini rivojlantirish vositalariga quyidagilar kiradi:

- ixtiyoriy xayriyalar hisobidan shakllantirilgan kichik korxonalariga o'zaro yordam ko'rsatish;

- soliq siyosati, uning doirasida kichik va o'rta biznes uchun maxsus soliq rejimlari yaratish.

Yaponiyada davlat sektorining ulushi atigi 27,6%ni tashkil etadi, ammo bunday kichik ulush bilan uning samaradorligi darajasi juda yuqori, bu fuqarolik jamiyatining faol ishtiroki natijasidir, bu davlat faoliyati, uning funksiyalarining bir qismini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, samarali davlat boshqaruvini rivojlantirish fuqarolik ongining yetarli darajada yetukligi, o'z navbatida, o'zaro faollik va mas'uliyat muhimligini anglab yetganligi tufayli mumkin bo'ldi. Natijada Yaponiya haqli ravishda "Good Governance" konsepsiyasini amalga oshirishda eng muvaffaqiyatli mamlakatlardan biri hisoblanadi.

"Good Governance" konsepsiyasi asosida boshqaruvni tashkil etuvchi mamlakatlar misollarini dunyoning turli burchaklarida keltirish mumkin. Masalan, Shveysariyada "Good Governance" tamoyillari internetdan faol foydalanish orqali amalga oshirilmoqda. Davlat elektron hukumat orqali davlat resurslarini minimal sarflagan holda o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga eng qisqa muddatlarda erisha oladi. Elektron hukumatning faoliyat ko'rsatishi sharoitida "Sog'lom boshqaruv"ning asosiy tamoyillariga amal qilinadi. Masalan, davlat hujjatlariga ochiq onlayn rejimda kirish orqali shaffoflik, shakllanayotgan davlat elektron tizimlari auditi orqali hisobdorlik ta'minlanadi. Bundan tashqari, ushbu tizimning Internet orqali rivojlanishi davlatga aholining katta qismini davlat boshqaruvi jarayoniga jalb qilish imkonini beradi. Shveysariyada ham, Yaponiyada bo'lgani kabi, kichik va o'rta biznes faol qo'llab-quvvatlanadi, ammo markaziy qo'llab-quvvatlash vositasi subsidiya dasturidir. Shveysariya "Good Governance" tamoyillari samarali tarzda elektron hukumat tizimi bilan to'ldiriladigan davlat bo'lib, buning natijasida elektron davlat boshqaruvi dunyoda eng yuqori natijador tizim sifatida e'tirof etilgan.

Xulosa qilish mumkinki, samarali boshqaruvni joriy etayotgan mamlakatlarning mavjud misollari ushbu konsepsiyani amalda tatbiq etish samaradorligini isbotlaydi. Biroq, barcha mamlakatlarning tayyorgarlik darajasi va imkoniyatlari har xil, buning natijasida O'zbekistonning boshqaruv mexanizmi "Good Governance" modeliga qanchalik mos kelishini tushunish kerak. Mamlakatimizda jamoatchilik va parlament nazoratining huquqiy mexanizmlari yaratilganligi, nomarkazlashtirish siyosati davom etayotganligi, fuqarolarga davlat boshqaruvida ishtirok etish imkoniyati yaratilganligi, biznes muhitining rivojlanayotganligi natijasida yuqoridagi konsepsiyalarning rivojlanishi va samara berishiga ishonish mumkin.

Bu tizimni yanada rivojlantirishda esa kadrlar tayyorlash tizimini iqtisodiyotning kadrlar ehtiyojlariga qarab yo'naltirish, innovatsion sanoatni yaratish, xususiy sektorni faollashtirish, mustaqil sud tizimini rivojlantirish, hududlar o'rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf etish, jamoatchilik ongini yanada oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy davlat boshqaruvi nazariya va yondashuvlarida quyidagi 4 nazariya ham muhim ahamiyat kasb etib, muhokama mavzulariga aylanib bormoqda:

Minimal davlat (Minimal State) konsepsiyasida zamonaviy davlat boshqaruvida davlatning aralashuvi minimallashtirilishi kerak, barcha asosiy funksiyalar iloji boricha raqobatbardosh asosda bajarilishi va asosan bozor mexanizmlari asosida tartibga solinishi kerak. Fuqarolar va o'zini o'zi boshqarish, nodavlat tuzilmalar faolligi bu borada asosiy lokomativ bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, ijtimoiy davlat tushunchasi (social state – ijtimoiy ta'minot tizimi, bepul o'qitish va boshqalar) konsepsiyasida esa davlat iqtisodiyotni fuqarolarning farovonligi nuqtai nazaridan ko'proq ko'rib chiqishi kerak. Samarali davlat boshqaruvi ("Effective State Governance") konsepsiyasida esa Samaradorlik va natijadorlik, maqsadga muvofiqlik tamoyillari ustuvor bo'lib, kam harakat, kam xarajat va yuqori natija prinsipida harakatlar amalga oshiriladi.

Korporativ boshqaruv kontsepsiyasi (“Corporate governance”) ham zamonaviy davlat boshqaruvida mashhur bo‘lib, bu yondashuv yirik korporatsiya va iqtisodiy kuch orqali davlat boshqaruvini samarali tashkil etish mumkin degan g‘oyani birlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda “Good Governance” konsepsiyasi davlat boshqaruvi modelining eng jozibador muqobillaridan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda modelni yanada samarali amalga oshirishda davlatning tarixiy, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy jihatdan xususiyatlarini hisobga olish lozim. Bugungi kunda boshlangan davlat boshqaruidagi ma‘muriy islohotlar esa mamlakatimizda samarali boshqaruv tizimini rivojlantirish uchun fundamental asos bo‘lmoqda. Mazkur jarayonlarda esa yoqoridagi modellarning ijobiy jihatlari inobatga olish islohotlar samaradorligi va natijadorligini oshirishda yordam beradi. Asosiy maqsad fuqarolarga xizmat qiladigan samarali davlat boshqaruvi va barqaror rivojlanish bo‘lsada, ma‘muriy islohotlarning samarali amalga oshirilishi “Hukumat samaradorligi” (“Government Effectiveness”), “Davlat fuqarolik xizmati samaradorligi bo‘yicha xalqaro indeks” (“The International Civil Service Effectiveness Index”) kabi davlat boshqaruvi hamda davlat xizmatiga taalluqli reyting va indekslarda ham mamlakat o‘rningini oshishi mamlakatning iqtisodiy va huquqiy imidjiga ham ijobiy ta‘sir qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son (Decree No. PD-60 of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” // National database of legislative information, 01/29/2022, No. 06/22/60/0082).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-269-son Farmoni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.12.2022-y., 06/22/269/1117-son (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2022 “On measures to implement administrative reforms of the new Uzbekistan” No. PD-269 // National database of legislative information, 24.12.2022, No. 06/22/269/1117).
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi, 2022 (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan, 2022).
4. Chereyeva B. Davlat boshqaruvining zamonaviy tushunchalari: nazariya va amaliyot / Markaziy Osiyo iqtisodiy sharhi / ISSN 2224 – 5561. 102-b (Chereyeva B, Modern concepts of public administration: theory and practice / Central Asian Economic Review / ISSN 2224 – 5561. 102-p).
5. Dunsire A. Bugungi kun va kelajak: Davlat boshqaruvi 1953-1999 // Siyosiy fanlar, 1999. - Vol. 47, № 2. (Dunsire A. Then and Now: Public Administration 1953-1999 // Political Studies, 1999. - Vol. 47, № 2).
6. Peters G., Per J. Kirish: Davlat boshqaruvining boshqaruvdagi roli // Davlat boshqaruvi bo‘yicha qo‘llanma - London, 2003-y. (Peters G., Pierre J. Introduction: The Role of Public Administration in Governing // Handbook of Public Administration - London, 2003).
7. Osborn D., Plastrik P. Byurokratlarsiz boshqaruv: davlatni yangilashning beshta strategiyasi. - M., 2001 (Osborn D., Plastrik P. Byurokratlarsiz boshqaruv: davlatni yangilashning beshta strategiyasi. - M., 2001).
8. Krasilnikov D., Sivinceva O., Troiskaya E. Zamonaviy G‘arb boshqaruv modellari // Siyosat, iqtisodiyot va menejment nazariyalari, 2014. – pp. 45-62 (Modern Western management models // Theories of politics, economics and management, 2014. – pp. 45-62).
9. Hak Sh. Ligitimlik inqrozi – XXI asrda davlat xizmatining muammosi // Xorijda davlat xizmati, 2009. - № 6 (Hak Sh. Legitimacy crisis - the problem of public service in the 21st century // Public service abroad, 2009. - No. 6).

10. Ouehn N. Davlat xizmati va byurokratiya // Rossiya va Britaniya - Perm, 2000 (Ouehn N. Public service and bureaucracy // Russia and Britain - Perm, 2000).
11. Peters G., Savoie D. Aksiyani olish: davlat sektori islohotlarini baholash. Montreal, 2008 (Peters G., Savoie D. Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms. Montreal, 2008).
12. Saxanova A.N. “Good Governance” – Davlat boshqaruvining yangi paradigmasi: MDH mamlakatlari uchun istiqbol sifatida Yaponiya misoli // Rossiyada va chet elda menejment, № 1 / 2004 (Saxanova A.N. New paradigm of public administration “Good Governance”: the example of Japan as a prospect for the CIS countries // Management in Russia and abroad, No. 1 / 2004).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000